

Fortalecimiento de la competencia de lectura, a través del uso de recursos educativos digitales

Strengthening reading competence, through the use of digital educational resources

Rognys Montalvo Díaz

Universidad de Panamá

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4444-9400>

Correo electrónico: royke2810@hotmail.com

URL: https://revistas.up.ac.pa/index.php/punto_educativo/article/view/8268

Resumen

En la actualidad, los recursos educativos digitales y el uso de las TIC en el contexto académico han tomado mucha importancia, debido a la cultura digital que se ha generado hoy en día y a las necesidades que se presentan en las Instituciones Educativas. Una de las mayores necesidades que se presentan en el entorno escolar es el fortalecimiento de la competencia de lectura, es por esto que el presente artículo tiene como objetivo realizar una revisión bibliográfica de diferentes artículos relacionados con el fortalecimiento de la competencia de lectura a través del uso de recursos educativos digitales.

Cabe resaltar que, se utilizó como metodología de búsqueda una matriz de consulta bibliográfica, la cual permitió realizar una categorización de los documentos revisados y de esta manera realizar una lectura profunda y en algunos casos una lectura superficial. Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se puede concluir que la lectura es una de las competencias que mayor problema genera en el ámbito académico, lo que lleva a los educadores a innovar en la práctica docente, buscando metodologías de aprendizaje que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, en este caso una de esas estrategias pedagógicas es el uso de los recursos educativos digitales.

Por último, es importante decir que se hizo una búsqueda de artículos científicos a nivel internacional, nacional y local en diferentes bases de datos, lo que permitió realizar un mejor análisis de la temática de estudio.

Palabras Claves: Recursos Educativos Digitales, TIC, Fortalecimiento, Competencia de Lectura.

Abstract

Currently, digital educational resources and the use of ICT in the academic context have become very important, due to the digital culture that has been generated today and the needs that arise in Educational Institutions. One of the greatest needs that arise in the school environment is the strengthening of reading competence, which is why this article aims to carry out a bibliographic review of different articles related to the strengthening of reading competence through use of digital educational resources.

It should be noted that a bibliographic query matrix was used as a search methodology, which allowed for a categorization of the reviewed documents and in this way carry out a deep reading and in some cases a superficial reading. Taking into account the above, it can be concluded that reading is one of the skills that generates the greatest problem in the academic field, which leads educators to innovate in teaching practice, seeking learning methodologies that adjust to the needs. of the students, in this case one of those pedagogical strategies is the use of digital educational resources.

Finally, it is important to say that a search was carried out for scientific articles at an international, national and local level in different databases, which allowed for a better analysis of the study topic.

Keywords: Digital Educational Resources, ICT, Strengthening, Reading Competence.

Introducción

La lectura constituye uno de los pilares más importantes en la comunicación humana, fundamental para la adquisición de habilidades y conocimientos en todos los niveles educativos; el acto de leer implica diversas destrezas mentales y motoras que permiten comprender lo que se quiere aprender; la lectura es necesaria en todas las disciplinas y contribuye de forma precisa en el avance de la tecnología y la ciencia, debido a que favorecen los procesos de aprendizaje y comunicación. “La lectura a partir de la educación es determinada como una estrategia de enseñanza y aprendizaje, necesaria para la vida cotidiana, puesto que desarrolla en las personas un pensamiento crítico” (Sierre, 2022, p. 1).

En la actualidad, los procesos de enseñanza-aprendizaje están basados por competencias, en este caso la competencia de lectura, en los cuales se llevan a cabo aprendizajes basados en secuencias, aprendizaje basado en problema, aprendizaje basado en proyecto, aprendizaje basado en artes y tecnología, entre otros, donde lo que se busca es que el estudiante desarrolle competencias que le permitan desenvolverse en su contexto ya sea educativo, social o familiar.

Desde la perspectiva del uso de Recursos Educativos Digitales como estrategia para fortalecer la competencia de lectura, se puede decir que estas favorecen los procesos de enseñanza - aprendizaje, ya que

permiten generar espacios o ambientes escolares donde se construye el conocimiento debido a las diferentes herramientas didácticas que se ofrecen y a el alto nivel de motivación que genera en los estudiantes a través del uso de estas estrategias pedagógicas. Es por esto que, este artículo tiene como objetivo revisar diferentes artículos relacionados con el fortalecimiento de la lectura a través del uso de recursos educativos digitales en entornos educativos a nivel internacional, nacional y local.

En conclusión, se puede decir que luego de realizar una revisión de la bibliografía relacionada con la temática, se puede inferir que la lectura es una de las competencias que presenta más dificultades en el entorno académico específicamente en los niveles escolares, lo que lleva a los docentes a innovar en su práctica pedagógica, buscando metodologías de aprendizaje que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, en este caso la utilización de recursos educativos digitales para fortalecer la competencia lectora.

Metodología

El presente artículo es de revisión bibliográfica relacionada con el fortalecimiento de la competencia de lectura a través del uso de Recursos Educativos Digitales. Para dicha revisión se realizó una búsqueda utilizando bases de datos como Google Académico, Scielo y diferentes repositorios de universidades nacionales e internacionales.

Cabe resaltar, que se utilizó como metodología de búsqueda y organización una matriz de consulta bibliográfica para categorizar los artículos revisados. Esta matriz les permitió a los investigadores identificar la importancia y relevancia que tenían los diferentes tipos de estudios y de esta manera realizar tipos de lecturas profundas y superficiales en algunos casos.

Por otro lado, se puede decir que se revisaron veinte artículos en los diferentes ámbitos internacionales, nacionales y locales en su mayoría son estudios realizados los últimos ocho años. A los cuales, quince artículos se le realizó una lectura profunda y a cinco una lectura superficial, lo que permitió realizar una revisión organizada y acorde a línea temática del estudio.

A continuación, se comparte la matriz de consulta bibliográfica donde se pueden ver características relevantes de las investigaciones consultadas.

Tabla 1

Matriz de Consulta Bibliográfica

Tipo de trabajo	Autor(es)	Título	Palabras claves	Fuente	Referencia (APA)	Categorización del documento
Artículo científico	Paredes Labra, Joaquín A.	Animación a la lectura y TIC: creando situaciones y espacios.	Lectura, TIC, ciber espacio.	Labra 2005	Labra, J. P. (2005). Animación a la lectura y TIC: creando situaciones y espacios. Revista de educación, 1, 255-279. https://www.academia.edu/download/51876860/animacionalalecturaytic.pdf .	Lectura profunda.
Artículo científico	Rozo Osuna, Juan Camilo.	Uso de las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa por parte de los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en una escuela privada en los Estados Unidos.	TIC, competencia comunicativa, lenguas extranjeras.	Rozo 2013	Rozo Osuna, J. C. (2013). Uso de las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa por parte de los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en una escuela privada en los Estados Unidos. https://repositorio.tec.mx/handle/11285/629804	Lectura profunda.
Artículo científico	Ana Inírida Suárez Cárdenas, Claudia Yaneth Pérez Rodríguez, María Marleny Vergara Castaño, Víctor Hugo	Desarrollo de la lectoescritura mediante TIC y recursos educativos abiertos.	Procesos, lectura, habilidad, herramientas, ayudas.	Suarez et al. 2015	Suárez, A. I. C., Rodríguez, C. Y. P., Castaño, M. M. V., & Jiménez, V. H. A. (2015). Desarrollo de la lectoescritura mediante TIC y recursos educativos abiertos. Apertura: revista de innovación educativa, 7(1), 38-49. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5547106	Lectura profunda.

Tipo de trabajo	Autor(es)	Título	Palabras claves	Fuente	Referencia (APA)	Categorización del documento
Artículo científico	Alfárez Jiménez. Avellaneda, Danilo Enrique Villabon Cueca, Liseth Paola Coronado Colmenares Luis David.	Desarrollo de habilidades de comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo del Gimnasio Pedagógico los Andes de La Calera, mediante un ambiente virtual de aprendizaje.	Lectura Educación Comprensión lectora Ambientes virtuales.	Avellaneda et al. 2016	Avellaneda, D., Villabon, L., Coronado, L. (2016). Comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo del gimnasio pedagógico los andes de la calera, mediante un ambiente virtual de aprendizaje (tesis de grado). Corporación Universitaria Uniminuto. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/3981/TAMB_VillabonCuecaLiseth_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y	Lectura profunda.
Artículo científico	Tito Gómez, Rocío Esmeralda	Efectividad de la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 5to grado de primaria de la institución educativa Santo Domingo Sabio - Santa Anita 2018	Tecnología educativa; Medios de enseñanza; Comprensión de lectura; Enseñanza audiovisual; Enseñanza con ayuda de computadores	Tito 2018	Tito, R. (2018). Efectividad de la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 5to grado de primaria de la institución educativa Santo Domingo Sabio – Santa [tesis de maestría, universidad de San Martín de Porres]. https://hdl.handle.net/20.500.12727/4618	Lectura profunda.

Tipo de trabajo	Autor(es)	Título	Palabras claves	Fuente	Referencia (APA)	Categorización del documento
Artículo científico	Cardozo Sánchez, Rosa Neira	Estrategia didáctica mediada con TIC para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero primaria.	Lectura, escritura, habilidades, mediación TIC, básica primaria.	Cardozo 2018	Cardozo Sánchez, R. N. (2018). Estrategia didáctica mediada con TIC para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero primaria (Doctoral dissertation, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia). https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2327	Lectura profunda.
Artículo científico	Marta Luz Medellín Mendoza	Uso de las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria.	Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Mediación, lectura.	Medellín 2018	Medellín Mendoza, M. L. (2018). Uso del tic como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria. <i>Gestión Competitividad E Innovación</i> , 6(1), 12-21 https://pca.edu.co/editorial/revistas/index.php/gci/article/view/35	Lectura profunda.
Artículo científico	Infante García, Nury Andrea López Naranjo, María Ismanda.	Implementación didáctica de las TIC para el fortalecimiento de la lectura y la escritura.	Multimodalidad, Método Global, Lectura, Escritura.	Infante y Naranjo 2019	Infante García, N. A., & Naranjo López, M. I. (2019). Implementación Didáctica de las TIC para el fortalecimiento de la lectura y la escritura. http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/22943	Lectura profunda.
Artículo científico	González Estrada, Leidy Laura	Fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de Mangus Classroom en estudiantes de básica	Comprensión lectora, Mangus Classroom,	Estrada y Hernández 2019	Estrada, L. y Hernández, A. (2019) fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de Mangus classroom en estudiantes de básica primaria de la IED Helena de Chauvin de Barranquilla (tesis de	Lectura profunda.

Tipo de trabajo	Autor(es)	Título	Palabras claves	Fuente	Referencia (APA)	Categorización del documento
Artículo científico	Santiago Hernández, Angélica Cecilia. Adrián Filiberto Contreras-Colmenares Imelda Jiménez Villamarín.	primaria de la IED Helena de Chauvin de Barranquilla. Uso de la tecnología en el desarrollo de competencias de lectura y de escritura	Fortalecimiento. Tecnologías de la información y comunicación, competencias, lectura, escritura, habilidades comunicativas.	Contreras y Jiménez 2020	maestría) universidad de la cosa. Barranquilla. Colombia. http://hdl.handle.net/11323/5102 Contreras-Colmenares, A. F., & Jiménez-Villamarín, I. (2020). Uso de la tecnología en el desarrollo de competencias de lectura y de escritura. <i>Revista Perspectivas</i> , 5(2), 54-71. https://revistas.ufps.edu.co/index.php/perspectivas/article/download/2830/2978	Lectura profunda.
Artículo científico	Carmen Sarmiento, Liberata Ojeda	Fortalecimiento de los procesos de lectoescritura a través de la implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC.	Procesos lectores, Escritura, Estrategias pedagógicas.	Sarmiento y Ojeda 2019	Sarmiento, C. y Ojeda, L. (2019). Fortalecimiento de los procesos de lectoescritura a través de la implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC. <i>Cultura. Educación y Sociedad</i> 9(3), 945-950. http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.1112	Lectura profunda

Artículo científico	Villalba González, L. A.	Caracterización de los ambientes de aprendizaje mediados por las tic como insumo para la construcción de hipertextos que fortalezcan los procesos de lectura y escritura en quinto grado de la institución educativa Antonio Ricaurte de Planeta Rica-Córdoba.	Ambientes de aprendizaje, TIC, lectura y escritura.	Villalba 2020	Villalba González, L. A. (2020). Caracterización de los ambientes de aprendizaje mediados por las tic como insumo para la construcción de hipertextos que fortalezcan los procesos de lectura y escritura en quinto grado de la institución educativa Antonio Ricaurte de Planeta Rica-Córdoba (Doctoral dissertation, Panamá: Universidad UMECIT, 2020.).	Lectura profunda
Artículo científico	Jiménez-Quiroz, S., Ávila-Zárate, A. I.	Experiencia significativa de integración de TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje interdisciplinar de biología y lenguaje.		Jiménez y Ávila 2019	Jiménez-Quiroz, S., Ávila-Zárate, A. I. (2019). Experiencia significativa de integración de TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje interdisciplinar de biología y lenguaje. https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/7066/2019_Articulo_Saidys_Jimenez_Quiroz.pdf?sequence=2&isAllowed=y	Lectura profunda
Tipo de trabajo	Autor(es)	Título	Palabras claves	Fuente	Referencia (APA)	Categorización del documento
Artículo científico	Berrocal Vergara, A. I., Cantero Guevara, E., Ramos Estrada, N. M.	Implementar el tic como elemento lúdico para motivar la lectura en los estudiantes del grado 6° de la institución educativa la draga.		Berrocal et al. 2016	Berrocal Vergara, A. I., Cantero Guevara, E. E., & Ramos Estrada, N. M. (2016). Implementar el tic como elemento lúdico para motivar la lectura en los estudiantes del grado 6° de la institución educativa la draga. http://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/701	Lectura profunda

Artículo científico	Arturo Rodríguez, Félix Rodríguez, Karina Molina, Daniela Montero.	Enseñanza y animación de la lectura: prácticas escolares y actividades de un colectivo civil en un entorno rural.	Lectura infantil, animación de la lectura, educación rural, sociedad civil, voluntariado	Rodríguez et al. 2018	Rodríguez, A., Rodríguez, F., Molina, K., & Montero, D. (2019). Enseñanza y animación de la lectura: prácticas escolares y actividades de un colectivo civil en un entorno rural. Universidad Ciencia Y Tecnología, (4). Retrieved from https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/4	Lectura profunda
Artículo científico	María Carrero Benítez.	Diseño De Material Didáctico Con Objetos En Realidad Aumentada Para La Mejora De La Comprensión Lectora De Alumno De Tercer Curso De Educación Primaria.	Realidad aumentada, material didáctico, comprensión lectora.	Carrero 2017	Carrero Benítez, M. (2017). Diseño de material didáctico con objetos en realidad aumentada para la mejora de la comprensión lectora de alumno de tercer curso de Educación Primaria.	Lectura superficial
Artículo científico	Pinto Villadiego, D, Pinto Pérez, M y Riaño Márquez, C.	Mejoramiento de la Comprensión lectora a través del uso de las TIC en los estudiantes de grado cuarto de primaria de la IE Rafael Núñez, Montería-Córdoba. Universidad de Cartagena.	Comprensión lectora, TIC.	Pinto et al. 2022	Pinto Villadiego, D, Pinto Pérez, M y Riaño Márquez, C. (2022). Mejoramiento de la Comprensión lectora a través del uso de las TIC en los estudiantes de grado cuarto de primaria de la IE Rafael Núñez, Montería-Córdoba. Universidad de Cartagena.	Lectura superficial
Tipo de trabajo	Autor(es)	Título	Palabras claves	Fuente	Referencia (APA)	Categorización del documento

Artículo científico	Gianny Alberto Romero Benavides, Johan Sebastian Villota Yaqueno.	Recursos Educativos Digitales Abiertos como Apoyo para el Fortalecimiento de la Lectura Inferencial de Textos Narrativos en los Estudiantes de Grado Tercero de Primaria de la Institución Educativa Municipal- INEM Pasto	Recursos educativos digitales abiertos, lectura inferencial, textos narrativos, rendimiento académico, cápsulas educativas digitales.	Romero y Villota 2018	Romero Benavides, Gianni Alberto y Villota Yaqueno, Johan Sebastian (2018) Recursos Educativos Digitales Abiertos como Apoyo para el Fortalecimiento de la Lectura Inferencial de Textos Narrativos en los Estudiantes de Grado Tercero de Primaria de la Institución Educativa Municipal- INEM Pasto. Informe final de Trabajo de Grado. Universidad de Nariño - SIREDA, Pasto, Colombia	Lectura superficial
Artículo científico	Gianella Urday	Sistema para incremento de vocabulario para la comprensión lectora en primaria con ayuda de realidad aumentada	Vocabulario, comprensión lectora, realidad aumentada.	Urday 2020	Urday, G. (2020). Sistema para incremento de vocabulario para la comprensión lectora en primaria con ayuda de realidad aumentada. https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/11155/Sistema_incremento_vocabulario_Urday.pdf?sequence=1&isAllowed=y	Lectura superficial
Artículo científico	Keyda De la Gala Quispe. Julio Vera Sancho.	Uso de la realidad aumentada mejora los niveles de comprensión lectora en estudiantes de quinto grado del nivel primario.	Realidad aumentada, comprensión lectora.	De la Gala y Vera 2015	De la Gala Quispe, K., & Vera, J. (2015). Uso de la realidad aumentada mejora los niveles de comprensión lectora en estudiantes de quinto grado del nivel primario. https://ceur-ws.org/Vol-2302/paper7.pdf	Lectura superficial

Fortalecimiento de la Competencia de Lectura, a través del Uso de Recursos Educativos Digitales, Revisión Bibliográfica

El uso de recursos educativos digitales es fundamental para crear espacios educativos que potencien o fortalezcan los procesos de lectura no solo como compromiso académico, sino también como competencia para la vida.

Ahora bien, en este artículo se deja claro que en los últimos años se han realizado investigaciones relacionadas con la implementación de las tecnologías en el desarrollo de procesos de lectura, donde los autores dejan ver la importancia de generar nuevos espacios de aprendizajes mediados por las TIC para fortalecer las competencias de lectura.

En el *ámbito internacional*, se pudo evidenciar diversos estudios relacionados al uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las competencias de lectura, como fue el caso de Labra (2005), quien realizó en España un análisis crítico de los principales procesos metodológicos que apoyaron la animación a la lectura mediante tecnologías de la información y la comunicación (TIC). A partir de un proceso de integración de las TIC en la escuela y su vinculación con otros espacios como las bibliotecas y el ciber-espacio, se abrieron posibilidades para reorientar las actividades de animación a la lectura mediante procesadores de texto, multimedia, programas de lengua, cuentos electrónicos y desarrollo de proyectos telemáticos. Las TIC flexibilizaron el uso de los espacios (no era necesario acudir a las aulas de informática clásicas), permitieron agrupamientos flexibles de alumnos y prolongaron la actividad fuera de las aulas, mayor comunicación y más tiempo para leer lo que otros contaban.

Por otro lado, Rozo (2013) en Estados Unidos, quien buscó describir cómo los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en una escuela internacional privada utilizaban las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa en los estudiantes. Los resultados sugirieron que los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en la Institución utilizaban las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa de una serie variada de maneras, pero con un enfoque limitado en el tipo de uso que se les daba a dichas herramientas, evidenciando un nivel relativamente bajo de integración de las TIC en el aula.

En México, los investigadores Suarez et al. (2015), involucraron recursos educativos digitales abiertos (REA) para el desarrollo de habilidades lectoescrituras y procesamiento de la información, la finalidad del estudio fue implementar algunos REA en la práctica de la habilidad lectoescritura en estudiantes de tercer grado de la básica primaria, dejando evidenciar que las que las TIC desarrollaban habilidades de lectoescritura y motivaban el aprendizaje de los educandos; dichas habilidades las consideró como base del aprendizaje en las diferentes disciplinas del conocimiento.

Así mismo, Rodríguez et al. (2018), realizaron una investigación en Ecuador, que tenía como objetivo explorar el contexto de aplicación de programas civiles relacionados a la animación de la lectura y conocer los niveles de lectura infantil en entornos rurales del Cantón Puerto López, Ecuador. La investigación es de tipo mixto, utiliza como instrumento principal la Herramienta de Evaluación de Alfabetismo Funcional de la Fundación Visión Mundial. A través del análisis de los resultados, se comprueba cómo existen deficiencia en los niveles de lectura infantil escolares y se sugiere el fortalecimiento de la animación lectora dentro de las escuelas, así como el fortalecimiento de programas extracurriculares que tienen como finalidades realizar mejoras en la educación.

Por otro lado, en Chile, el grupo de investigadores Avellaneda et al. (2016) desarrollaron una investigación para el desarrollo de la habilidad de la comprensión lectora en estudiantes de grado segundo, esta investigación se caracterizó por ser cualitativa con enfoque praxeológico, para ello se decidió elaborar y aplicar un ambiente virtual de aprendizaje (AVA), el estudio se enfocó en la práctica de esta habilidad pero a través de un ambiente virtual de aprendizaje, dejando como resultados una significativa mejora en la habilidad de comprensión lectora de los estudiantes y un alto grado de motivación en ellos.

Siguiendo esta línea de investigaciones, encontramos que en Perú, Tito (2018), desarrolló un proyecto investigativo donde llevó a cabo la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo para conocer su efectividad en el fortalecimiento de la comprensión lectora en estudiantes de quinto grado de primaria; esta fue desarrollada siguiendo un diseño cuasi experimental y los estudiantes trabajaron con la metodología tradicional de comprensión lectora, con la investigación se evidenció que la implementación de las TIC en la educación mejoró las dificultades de lectura comprensiva de los estudiantes.

En el *ámbito nacional*, se han venido desarrollando investigaciones que muestran la importancia de los recursos educativos digitales en el desarrollo de competencias de lectura, como fue el caso de Cardozo (2018), que desarrolló un estrategia didáctica mediada con TIC para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero de primaria de la ciudad de Boyacá; los resultados demostraron que se necesita innovar para mejorar las habilidades de lectoescritura y motivar el aprendizaje de los educandos; dichas habilidades se consideraron base del aprendizaje en las diferentes áreas del conocimiento.

El trabajo de Medellín (2018), del Politécnico Costa Atlántica, fue el de analizar las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en Educación Primaria. Este estudio se desarrolló bajo la metodología del análisis documental enmarcado en el paradigma cualitativo. El estudio arrojó que el empleo de las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria requería tanto de la gestión de recursos tecnológicos como de la capacitación docente para el uso efectivo de los mismos.

Por otra parte, Infante y Naranjo (2019) desarrollaron un proyecto de investigación titulado “Implementación Didáctica de las TIC para el fortalecimiento de la lectura y la escritura”, Esta estrategia se implementó en estudiantes de grado primero de la ciudad de Bogotá; el estudio permitió demostrar que la implementación de las TIC posibilitaba el aprendizaje natural, lúdico, participativo y fortalecía la creatividad y la imaginación.

Algunas investigaciones se direccionan por la ruta de los espacios virtuales, como fue el caso de Estrada y Hernández (2019), que utilizaron la plataforma Mangus classroom en estudiantes de quinto grado básica primaria de la ciudad de Barranquilla con el objetivo de fortalecer la comprensión lectora a través de dicha plataforma; el enfoque de esta investigación fue cuantitativo, diseño cuasiexperimental, en la cual hubo un grupo control con metodología tradicional y otro experimental intervenido con el uso de la plataforma virtual como herramienta didáctica, los resultados obtenidos por los autores se enmarcaron en las diferencias de los desempeños del nivel inferencial evidenciando un progreso significativo en el grupo de estudiantes que fue intervenido por la mediación didáctica.

En Santander, Contreras y Jiménez (2020) realizaron un estudio para identificar el efecto del uso de los recursos tecnológicos en el desarrollo de competencias de lectura y escritura en ambientes de aprendizaje, la metodología que seleccionaron para realizar el estudio fue la cualitativa bajo investigación-acción con apoyo del paradigma socio-crítico, con esta investigación se llegó a la conclusión de que las tareas de lectura y escritura realizadas con uso de TIC fortalecieron la interacción entre docentes y estudiantes, además, motivaron al estudiante a realizar procesos de lectura y escritura de manera activa, participativa; en sus escritos, se evidenció mayor riqueza textual en cuanto a coherencia, sentido y significado.

Así mismo, Sarmiento y Ojeda (2019), llevaron a cabo una investigación que tuvo como objetivo fortalecer los procesos de lectoescritura de los estudiantes de básica primaria de la Institución Educativa Departamental Juan Manuel Rudas del departamento del Magdalena, a través de la implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en TIC. Estas estrategias refieren al uso de textos literarios, trabalenguas, adivinanzas y la creación de los mismos. La metodología implementada se dio desde un enfoque cualitativo con un alcance descriptivo y un diseño fenomenológico con una población participante de 60 estudiantes. Los resultados obtenidos nos sitúan en que sí se logró un avance frente a la mejora de las competencias en lectura y escritura teniendo que los estudiantes leen con más fluidez y aumento la capacidad de análisis y comprensión de textos, y por el lado de la escritura también se disminuyeron las dificultades en caligrafía y ortografía.

Por otra parte, en el *ámbito local* se pueden destacar investigaciones relacionadas al uso de las TIC para el desarrollo o fortalecimiento de las competencias de lectura, como fue el caso de Berrocal et al.

(2016), que implementaron estrategias a través de las TIC para despertar el interés por la lectura en estudiantes de grado sexto en el municipio de Ciénega de Oro; esta fue realizada bajo un diseño de investigación-acción con grupo intacto, con este trabajo de investigación se logró despertar el interés por la lectura en estudiantes donde se presentaban mayor dificultad y debido a esto un bajo rendimiento académico, dando como resultado una expectativa por la implementación de las tecnologías como un método novedoso, dinámico, interactivo e interdisciplinario, lo que indicó que en todas las áreas del saber se deben implementarla para crear nuevos espacios para la lectura comprensiva, en donde se evidenció avances significativos en este proceso.

Por su lado, Jiménez y Ávila (2019), que integraron las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje interdisciplinar de biología y lenguaje en estudiantes de grado once en la ciudad de Montería; arrojando como principal resultado un avance significativo en los desempeños de los estudiantes, debido a que las TIC, materializadas en Recursos Educativos Digitales Abiertos (REDA), se integraron al proceso de enseñanza – aprendizaje de las asignaturas de biología y lenguaje, también se evidenció un mayor dinamismo tanto en la enseñanza como en el aprendizaje, acompañándole una notable motivación y disposición por parte de las profesores participantes hacia el trabajo propuesto en el aula.

Siguiendo en el ámbito local, Villalba (2020), realiza un estudio que responde a un proceso de investigación que tuvo como objetivo caracterizar los ambientes de aprendizaje mediados por las TIC para la construcción de hipertextos que fortalezcan los procesos de lectura y escritura en los estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa Antonio Ricaurte de Planeta Rica Córdoba durante el segundo semestre del año 2019. Se asumió una investigación mixta, bajo el diseño multimétodo y como técnica se utilizó la entrevista y la encuesta, la muestra estuvo conformada por 30 estudiantes de quinto grado (5°) y 10 docentes de la básica primaria de la institución educativa mencionada. Se obtuvo como resultado que los docentes no articulan de manera adecuada las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje, además desmotivación y apatía por la lectura y escritura por parte de los estudiantes y no hay desarrollo de competencias interpretativas, deductivas y propositivas. Se concluyó que las TIC ofrecen un sin número de actividades, recursos y contenidos didácticos que facilitan y contextualizan su ejercicio como mediador de procesos en los nuevos ambientes virtuales de aprendizaje. Además, generan que el alcance de la mediación docente trascienda a las barreras de espacios y horarios de escuela, facilitando la permanente accesibilidad del conocimiento del área a través de un recurso tecnológico.

Luego de haber realizado la revisión bibliografía a nivel internacional, nacional y local, se puede decir, que estas investigaciones evidenciaron la problemática que se tiene con la competencia de lectura, y la forma cómo el uso de las TIC puede fortalecer dichos procesos en el ámbito educativo, lo cual se presenta no solo a nivel nacional, sino que también se presenta en diferentes países y ciudades del mundo, mostrando

que la deficiencia en las competencias de lectura es una problemática global. “Proponer estrategias que tomen como herramienta las TIC, mejoran de manera significativa la lectura y escritura, ya que los estudiantes se sienten mucho más motivados cuando se ven directamente involucrados con ellas” (Cardozo, 2018).

Conclusiones

Teniendo en cuenta el desarrollo y los resultados del presente estudio, se puede decir que la revisión bibliográfica de los diferentes artículos permitió identificar en primer lugar que los recursos educativos digitales en la actualidad están tomando mucha relevancia e importancia en los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje.

En segundo lugar, se puede concluir que la lectura es una de las competencias que mayor problema genera en el ámbito académico, lo que lleva a los educadores a innovar en la práctica docente, buscando metodologías de aprendizaje que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, en este caso una de esas estrategias es el uso de las TIC.

Para finalizar, cabe resaltar que la revisión bibliográfica de esta temática se hizo interesante, ya que existen muchos estudios recientes relacionados con el uso de recursos educativos digitales, no solo para fortalecer la competencia de lectura, sino también, para llevar a cabo una mejor formación integral del educando.

Referencias bibliográficas

- Avellaneda, D., Villabon, L., Coronado, L. (2016). Comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo del gimnasio pedagógico los andes de la calera, mediante un ambiente virtual de aprendizaje (tesis de grado). Corporación Universitaria Uniminuto. https://repository.uniminuto.edu/bitstream/handle/10656/3981/TAMB_VillabonCuecaLiseth_2016.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Berrocal Vergara, A. I., Cantero Guevara, E. E., & Ramos Estrada, N. M. (2016). Implementar el tic como elemento lúdico para motivar la lectura en los estudiantes del grado 6° de la institución educativa la draga. <http://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/701>
- Cardozo Sánchez, R. N. (2018). Estrategia didáctica mediada con TIC para el mejoramiento de habilidades lectoescritoras en estudiantes de grado primero primaria (Doctoral dissertation, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia). <https://repositorio.uptc.edu.co/handle/001/2327>
- Carrero Benítez, M. (2017). Diseño de material didáctico con objetos en realidad aumentada para la mejora de la comprensión lectora de alumno de tercer curso de Educación Primaria.

<https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/70694/Carrero%20Ben%c3%adtez%2c%20Mar%c3%ad a.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Contreras-Colmenares, A. F., & Jiménez-Villamarín, I. (2020). Uso de la tecnología en el desarrollo de competencias de lectura y de escritura. *Revista Perspectivas*, 5(2), 54-71. <https://revistas.ufps.edu.co/index.php/perspectivas/article/download/2830/2978>

De la Gala Quispe, K., & Vera, J. (2015). Uso de la realidad aumentada mejora los niveles de comprensión lectora en estudiantes de quinto grado del nivel primario. <https://ceur-ws.org/Vol-2302/paper7.pdf>

Estrada, L. y Hernández, A. (2019) fortalecimiento de la comprensión lectora mediante el uso de Mangu classroom en estudiantes de básica primaria de la IED Helena de Chauvin de Barranquilla (tesis de maestría) universidad de la cosa. Barranquilla. Colombia. <http://hdl.handle.net/11323/5102>

Infante García, N. A., & Naranjo López, M. I. (2019). Implementación Didáctica de las TIC para el fortalecimiento de la lectura y la escritura. <http://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/22943>

Jiménez-Quiroz, S., Ávila-Zárate, A. I. (2019). Experiencia significativa de integración de TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje interdisciplinar de biología y lenguaje. https://repository.unab.edu.co/bitstream/handle/20.500.12749/7066/2019_Articulo_Saidys_Jimenez_Quiroz.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Labra, J. P. (2005). Animación a la lectura y TIC: creando situaciones y espacios. *Revista de educación*, 1, 255-279. <https://www.academia.edu/download/51876860/animacionalalecturaytic.pdf>

Medellín Mendoza, M. L. (2018). Uso de las TIC como estrategia de mediación para el aprendizaje de la lectura en educación primaria. *Gestión Competitividad E Innovación*, 6(1), 12-21 <https://pca.edu.co/editorial/revistas/index.php/gci/article/view/35>

Pinto Villadiego, D, Pinto Pérez, M y Riaño Marquez, C. (2022). Mejoramiento de la omprensión lectora a través del uso de las TIC en los estudiantes de grado cuarto de primaria de la IE Rafael Núñez, Montería-Córdoba. Universidad de Cartagena. https://repositorio.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/15822/TGF_Diana%20Pinto_Merly%20Pinto_Claudia%20Ria%c3%b1o.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Rodríguez, A., Rodríguez, F., Molina, K., & Montero, D. (2019). Enseñanza y animación de la lectura: prácticas escolares y actividades de un colectivo civil en un entorno rural. *Universidad Ciencia Y Tecnología*, (4). Retrieved from <https://uctunexpo.autanabooks.com/index.php/uct/article/view/4>

- Romero Benavides, Gianni Alberto y Villota Yaqueno, Johan Sebastian (2018) Recursos Educativos Digitales Abiertos como Apoyo para el Fortalecimiento de la Lectura Inferencial de Textos Narrativos en los Estudiantes de Grado Tercero de Primaria de la Institución Educativa Municipal-INEM Pasto. Informe final de Trabajo de Grado. Universidad de Nariño - SIREN, Pasto, Colombia.<https://sired.udenar.edu.co/6279/1/Recursos%20Educativos%20Digitales%20Abiertos.pdf>
- Rozo Osuna, J. C. (2013). Uso de las TIC como herramienta para fomentar el desarrollo de la competencia comunicativa por parte de los docentes de secundaria de lenguas extranjeras en una escuela privada en los Estados Unidos. <https://repositorio.tec.mx/handle/11285/629804>
- Sarmiento, C. y Ojeda, L. (2019). Fortalecimiento de los procesos de lectoescritura a través de la implementación de estrategias pedagógicas apoyadas en las TIC. *Cultura. Educación y Sociedad* 9(3), 945-950. <http://dx.doi.org/10.17981/cultedusoc.9.3.2018.1112>
- Sierra Villamil, N. L. (2022). Fortalecimiento de las competencias lectoras a partir de la estrategia del árbol de la lectura. *Rastros y Rostros del Saber*, 7(12), 62–75. Recuperado a partir de <https://revistas.upte.edu.co/index.php/rastrosyrostros/article/view/15358>
- Suárez, A. I. C., Rodríguez, C. Y. P., Castaño, M. M. V., & Jiménez, V. H. A. (2015). Desarrollo de la lectoescritura mediante TIC y recursos educativos abiertos. *Apertura: revista de innovación educativa*, 7(1), 38-49. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5547106>
- Tito, R. (2018). Efectividad de la implementación de aulas virtuales en la plataforma Edmodo para el fortalecimiento de la comprensión lectora en los estudiantes del 5to grado de primaria de la institución educativa Santo Domingo Sabio – Santa [tesis de maestría, universidad de San Martín de Porres]. <https://hdl.handle.net/20.500.12727/4618>
- Urday, G. (2020). Sistema para incremento de vocabulario para la comprensión lectora en primaria con ayuda de realidad aumentada. https://repositorio.ulima.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12724/11155/Sistema_incremento_vocabulario_Urday.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Villalba González, L. A. (2020). Caracterización de los ambientes de aprendizaje mediados por las tic como insumo para la construcción de hipertextos que fortalezcan los procesos de lectura y escritura en quinto grado de la institución educativa Antonio Ricaurte de Planeta Rica-Córdoba (Doctoral dissertation, Panamá: Universidad UMECIT, 2020.).